

РОЛЬ ИСКУССТВЕННОГО ИНТЕЛЛЕКТА В УЗБЕКИСТАНЕ: ВОЗМОЖНОСТИ И ПРОБЛЕМЫ

Ибрагимова Саодат Абдумуминовна¹, Шагайпова Гулчехра Зинатуллаевна²

¹Ташкентский технический университет имени И.Каримова, к.э.н., профессор,

²Ташкентский технический университет имени И.Каримова, старший преподаватель

<https://doi.org/10.5281/zenodo.17272728>

Аннотация. В статье представлены преимущества искусственного интеллекта, цифровизации отраслей экономики, цифровой экономики, цифрового образования, задачи развития и области применения искусственного интеллекта в Узбекистане, пути эффективного использования цифровой экономики и возможностей искусственного интеллекта, положительное влияние технологий искусственного интеллекта, а также текущие основные тенденции развития рынка и приоритетные направления использования технологий искусственного интеллекта в условиях цифровой экономики в Узбекистане.

Ключевые слова: цифровая экономика, цифровая трансформация, искусственный интеллект, технологии искусственного интеллекта, информационные системы, электронные услуги, программные продукты, цифровое образование, приоритетные направления, технологии искусственного интеллекта, рынок искусственного интеллекта.

Цифровая экономика в последние годы быстро развивалась и стала основным двигателем технологической революции. Искусственный интеллект становится основным направлением цифровой экономики. Технологии искусственного интеллекта играют важную роль в цифровой экономике и оказывают широкое влияние: от оптимизации бизнес-процессов до создания новых инноваций.

Сегодня мировыми драйверами инноваций являются цифровизация и глубокая наука. Анализ Глобального инновационного индекса за последние годы также показывает необходимость цифровизации всех сфер и развития науки, чтобы развивать экономику, так сказать, сотворить «экономическое чудо». Все это зависит только от качественного образования. Данная задача была утверждена Президентом Республики Узбекистан в Стратегии инновационного развития Республики Узбекистан на 2022-2026 годы, а также предусматривается создание новых рабочих мест за счет создания производств, требующих высоких интеллектуальных знаний. В 2020 году указом Президента Республики Узбекистан Шавката Мирзиёева была утверждена Стратегия “Цифровой Узбекистан - 2030”. Она направлена на ускоренное развитие цифровой индустрии в стране и повышение конкурентоспособности национальной экономики и включает в себя программы цифровой трансформации регионов и отраслей [1].

В 2023 году в Вашингтоне между Министерством цифровых технологий Узбекистана и Агентством США по международному развитию (USAID) был подписан меморандум о поддержке стратегии «Цифровой Узбекистан-2030». USAID также окажет содействие в развитии секторов информационных технологий и коммуникаций в стране путём привлечения в IT молодёжи и женщин, объединения технических образовательных учреждений, поддержки роста частного сектора и участия в других инициативах в сфере IT. «Дорожная карта» по реализации Стратегии охватывает цели в областях развития электронного правительства, цифровой индустрии, цифрового образования и цифровой инфраструктуры. Это была первая подобная оценка, проведённая USAID после принятия агентством своей первой Цифровой стратегии на 2020–2024 годы.

Цифровые технологии развиваются с экспоненциальной скоростью, в корне меняя суть бизнеса, дематериализуют, демонетизируют и демократизируют каждую отрасль.

Кроме того, они помогают найти источники повышения эффективности и возможности устойчивого конкурентного развития бизнеса и предпринимательства. В то же время, прорывные инновации требуют изменений в существующих моделях управления, переформатирования коммуникаций, технологий и организационной структуры предприятий на основе новых ценностей, приоритетов и ориентиров, основанных на партнерстве, клиентоориентированности, инновационности и синергии. В Постановлении Президента Республики Узбекистан «О мерах по широкому внедрению цифровой экономики и электронного правительства принятое от 28 апреля 2020 года отмечается: «развитие «цифрового предпринимательства» осуществляется путем производства программных продуктов и создания технологических площадок, увеличение объема услуг в данной сфере к 2023 году в 3 раза с доведением их экспорта до 100 миллионов долларов».

Международный союз электросвязи (МСЭ, англ. The International Telecommunication Union, ITU) при сотрудничестве с экспертами McKinsey Global Institute, подразделения по изучению экономики и бизнеса McKinsey & Company, в своём исследовании смоделировал экономический эффект искусственного интеллекта. При этом они учитывали следующие важные факторы, как трансформация мирового рынка труда под влиянием автоматизации, необходимость радикальных изменений в навыках сотрудников и эксплуатация его отдельными организациями. Основными факторами влияния искусственного интеллекта на мировую экономику являются следующие: увеличение производства; замена существующих на данный период продуктов и услуг; инновации и расширение линейки продуктов и услуг; экономические выгоды от увеличения глобальных потоков; создание и реинвестирование ценностей; затраты на переход и внедрение ИИ; отрицательные внешние эффекты. По прогнозам экспертов НИУ ВШЭ, объем рынка искусственного интеллекта к 2025 возрастет в 150 раз по отношению к 2019 г. и достигнет значения в 59,7 млрд долл. США. Благодаря ИИ, к 2024 г. 20% работников, занятых нерутинными задачами, будут полагаться на помощь ИИ; к 2025 г. 85% взаимодействий с клиентами будут управляться при помощи ИИ; к 2030 г. мировой ВВП вырастет на 15,7 трлн долл. Согласно проведенному консультационной компанией Capgemini исследованию, в 2022 г. 86% экономических агентов, связанных с различными технологическими процессами, осуществили внедрение элементов искусственного интеллекта или находятся в стадии их разработки. В целях применения возможностей систем ИИ и новейших технологий блокчейна для повышения эффективности международного сотрудничества в сфере торговли в 2022 г. Международной торговой палатой и ЮНКТАД в рамках принятой инициативы «Интеллектуальные технологии и торговля» (Intelligent Tech and Trade Initiative – ITTI) на сессии по вопросам применения интеллектуальных технологий и инструментов торговли был подписан целый ряд соглашений. По мнению экспертов, компьютерное моделирование сценариев торговых переговоров с применением ИИ позволит ускорить заключение коммерческих сделок, качество проработки международных соглашений, а также функционирования глобальных производственно-бытовых технологических цепочек поставок. Кроме того, сервисы ИИ повышают эффективность моделирования итогов многосторонних переговоров [2].

В 2022 г. по результатам проведенного опроса представителей банковской сферы, а также ключевых игроков государственного и частного секторов экономики был сделан Доклад банковской комиссии Международной палаты (International Chamber of Commerce – ICC), в котором были обозначены основные цифровые приоритеты участия торговых банкиров и условия проведения экспортно-импортных операций. В докладе был сделан вывод о том, что 80% объемов международной торговли финансируется за счет источников, поиск которых осуществляется с помощью ИИ. Традиционное торговое финансирование, которое сейчас занимает порядка 10% всех сделок, в ближайшем будущем будет

демонстрировать нулевой прирост. Ожидается увеличение темпов цифровизации финансирования цепочек поставок, преимущественно в виде факторинга [3].

Наиболее перспективными направлениями применения систем ИИ в сфере международной торговли являются следующие: применение возможностей искусственного интеллекта в построении глобальных производственно-сбытовых комплексов, что, несомненно, позитивно скажется на процессе развития и управления глобальными товаропроводящими цепочками создания стоимости, а также позволит улучшить качество и достоверность прогнозов, оценку будущих тенденций изменения потребительского спроса и, как следствие, повысить эффективность риск-менеджмента. Развитие международной торговли с применением цифровых экосистем и социальных платформ.

В целях расширения использования технологий искусственного интеллекта, совершенствования системы сбора, хранения и обработки цифровых данных в настоящее время в нашей стране проводится ряд работ по подготовке квалифицированных кадров в этой области, поддержке научных проектов в этой области. В рамках поддержки научно-технических исследований и инновационных разработок в области искусственного интеллекта общие затраты составляют 15,1 миллиарда долларов. Реализуются 9 проектов продолжительностью 2021-2024 годы. В Узбекистане развитие информационно-коммуникационных технологий и цифровой экономики в качестве приоритета поставлено место в ряду стран-лидеров инновационного развития к 2030 году. Широкое внедрение новых технологий в Узбекистане, в том числе искусственного интеллекта в программах социальной защиты и других сферах, стимулирует использование современных информационных технологий в государственном и частном секторах, увеличивает возможности развития цифровой экономики в стране и внедрения инноваций во всех сферах.

ИСПОЛЬЗОВАННАЯ ЛИТЕРАТУРА

1. Ибрагимова С. РОЛЬ ИСКУССТВЕННОГО ИНТЕЛЛЕКТА НА МИРОВОМ РЫНКЕ //Interpretation and researches. – 2025. – №. 5 (51).
2. Хусаинов Р. Р. Развитие и эволюция искусственного интеллекта в мире и Узбекистане //THE THEORY OF RECENT SCIENTIFIC RESEARCH IN THE FIELD OF PEDAGOGY. – 2025. – Т. 3. – №. 31. – С. 38-45.
3. Ibragimova S., Abdulazizov F. СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ СОВРЕМЕННЫХ МОДЕЛЕЙ МЕХАНИЗМА КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛЕНИЯ //Interpretation and researches. – 2025. – №. 1 (47).
4. Abdumuminovna I. S., Zinatillaevna S. G. New Uzbekistan And Main Directions Development Of A Green Economy //World Bulletin of Management and Law. – Т. 43. – С. 52-55.
5. Ибрагимова С., Садуллаева С. INNOVATIVE METHODS IN PRODUCTION QUALITY MANAGEMENT //Interpretation and researches. – 2025. – №. 6 (52).
6. Ибрагимова С., Абдулазизов Ф. НОВЫЙ УЗБЕКИСТАН И ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЯ «ЗЕЛЁНОЙ» ЭКОНОМИКИ //Talqin va tadqiqotlar. – 2025. – №. 1 (59).